

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА В 1990-Е ГОДЫ

Давлатхужаева Т.

Магистрант,

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11175370>

Народы Узбекистана имели свою историческую государственность, такие как Бухарский Эмират, Кокандское и Хивинское ханства. Великие предки: Имом Аль-Бухорий, Ат-Термизий, Бахоуддин Накшбандий, Хужа Ахмад Яссавий, Аль-Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Амир Темура, Мирзо Улугбек, Захириддин Мухаммад Бобур - внесли огромный вклад в развитие национальной узбекской культуры и науки, стали поистине предметом гордости народа. Они оставили после себя великое, бессмертное духовное наследие в развитии мировой цивилизации.

Возрождение духовных ценностей во многом зависит от формирования нравственных идеалов народа, опоры на духовные ценности предков. Ни одна республика Средней Азии не имеет такого количества памятников истории и древней культуры как культура Узбекистана. Одна из самых ярких и самобытных культур Востока, она формировалась в течение тысячелетий и вобрала в себя традиции, обычаи народов, в разное время населявших территорию современного Узбекистана. Свой вклад внесли в нее древние иранцы, греки, кочевые тюркские племена, арабы, китайцы, русские. Великий Шелковый Путь способствовал слиянию культур народов, их обычаев и искусства [1].

Кроме того, формирование внешней политики Узбекистана неразрывно связано с процессами укрепления его государственности, развития социально-экономических реформ, создания демократических правовых основ узбекского общества, сложившихся после распада СССР. Следуя принципу многовекторности, в 1990-е годы Узбекистан наладил отношения со всеми престижными международными организациями. Государственный суверенитет Узбекистана признают 125 стран мира. Дипломатические отношения установлены с 60 зарубежными странами. В стране аккредитовано более 50 посольств и представительств международных организаций. Дипломатические представительства Узбекистана открыты во многих странах мира.

Установленные надежные отношения способствуют дальнейшему развитию взаимного сотрудничества в этих областях. Значительная часть

духовного наследия Узбекистана хранится в зарубежных музеях, фондах частных коллекционеров. Гордостью собрания древнего буддийского искусства Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге является Айртамский фриз, найденный на городище Айртам вблизи Термеза (Сурхандарьинская область). В фонде Музея народного искусства в Стокгольме бережно хранится богатейшая коллекция прикладного искусства Узбекистана (художественный металл, керамика), собранная в Ташкенте, Самарканде, Фергане в конце XIX – начале XX в [2].

Особо следует выделить «Уголок Узбекистана» в Национальном музее этнологии города Осака (Япония), созданный ученым-археологом Кюдзо Като, на протяжении многих лет проводившего поиски на территориях исторических памятников Сурханского оазиса [3]. Большое количество древних рукописей, манускриптов, писем, художественных предметов хранится в библиотеках и музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа, Венеции, Генуи, Берлина, Стокгольма, Каира, Тегерана, Стамбула.

С первых дней независимости Узбекистана наряду с политическими, социально-экономическими преобразованиями особое внимание уделялось и уделяется возрождению духовного наследия, культурных ценностей народа. Духовное совершенствование общества, формирование идеи национальной независимости стало составной частью укрепления суверенитета Республики Узбекистан. В период независимости многочисленные памятники культуры и истории были отреставрированы, а также построены новые мемориальные комплексы: Мемориал Памяти и почестей, Имама Аль-Бухари, Аль-Фергани, музей Амира Тимура и Тимуридов и др., они сочетают в себе традиции восточного зодчества и современные достижения архитектуры.

Проблемы сохранения и реставрации исторических памятников Узбекистана-шедевров мировой архитектуры также является сферой взаимоотношений ЮНЕСКО, ЮНВТО и нашей страны. На средства организации проводились и проводятся реставрационные работы многих памятников, в частности в мечети Бибы ханум и мавзолея Саманидов[4]. Усилиями ЮНЕСКО города Бухара, Хива, Самарканд, Шахрисабз, Чаткальский заповедник, уникальный Коран Усмана, коллекция восточных рукописей научно-исследовательского института Востоковедения Академии наук Республики Узбекистан [5] были включены в список мировых культурных ценностей, а традиционное песнопение Катта Ашулла, Навруз, культурное пространство района Бойсун, Шашамаком, традиции приготовления Плова и хорезмский танец Лазги были включены в список

шедевров устного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что делает их достоянием всего человечества [6].

Особая роль в межнациональном сотрудничестве принадлежит провозглашенному в качестве «величайшего маршрута в истории человечества» [7], древний Шелковый путь ставший первым мостом между Востоком и Западом и важным двигателем торговли между древними империями Китая, Центральной и Западной Азии, Индии и Рима. Как маршрут интеграции, обмена и диалога Шелковый путь внес большой вклад в общее процветание и развитие человечества на протяжении почти двух тысячелетий. Во всем мире возрастает интерес к Великому шелковому пути. По сути его можно рассматривать как первый проект по глобализации торгово-экономических отношений, что объясняет ценность изучения исторического опыта. Кроме того, никуда не делись и веками формировавшиеся связи, согласно которым многие государства с тех самых пор сотрудничают в разных направлениях. Огромная значимость Великого шелкового пути, воздействие на целые цивилизации побуждают людей науки глубже изучать его историю, открывать все новые грани.

Древнейшее бесценная история узбекского народа, культурное наследие и ее самобытность, красота становятся центром притяжения людей нашей планеты. И не случайно многие зарубежные страны выступают партнерами и сотрудничают с Узбекистаном в таких сферах как экономика, вкладывают инвестиции, туризм, охране, реставрации и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Литература:

1. Кобзева О.П., Джалилов О.З. Узбекистан и Китай на возрождающемся шелковом пути . - Ташкент, 2015. - 102 с
2. По материалам агентства культурного наследия Узбекистана. –Ташкент, 2021.Папка Культурное наследие Узбекистана – на золотых страницах истории.С.9-11
3. Кузнецов С.И. Вспоминая профессора Като Кюдзо // Известия Иркутского государственного университета. Серия: История. 2016.
4. Rebulding the Silk rood cultural tourism and revival of Heritage in Uzbekistan. UNESCO publication. - Paris: 1997, -P.10-12.
5. World Heritage List by the world Heritage comittee as at 1991-1998. Paris, UNESCO publication 1999.
6. См.офиц.сайт.: <https://whc.unesco.org/en/list/>

7. Мирзаев Р. Великий шелковый путь: реалии XXI века. – Москва: Институт актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД .России; Издательство “Научная книга”, 2005. – 248 с.